

O património jacobeu em Torre de Moncorvo: usos e interpretações

Pedro Ricardo Coelho de Azevedo¹

Resumo: Torre de Moncorvo é um território antigo e desempenhou um papel importante ao longo dos anos a vários níveis. O objetivo deste estudo consiste em traçar o Caminho de Santiago que passava em Torre de Moncorvo, através da identificação de evidências existentes no território ligadas ao culto jacobeu, tal como o património histórico, que permitem fundamentar a passagem de peregrinos neste território em direção a Santiago de Compostela. A metodologia adotada, assente na análise documental e fundamentalmente no trabalho de campo, permitiu reconhecer e identificar *in situ* os bens patrimoniais. Os resultados demonstram que Torre de Moncorvo, principalmente durante a Idade Média e a Idade Moderna, constituiu uma importante via de peregrinação a Santiago de Compostela em toda a região transmontana com a passagem de peregrinos.

1. Introdução

O Caminho de Santiago é uma rota seguida por milhares de peregrinos desde que foi descoberto o túmulo de Santiago no início do século IX.

A localização estratégica de Torre de Moncorvo durante a Idade Média e a Época Moderna, deveu-se ao facto de constituir um importante ponto de passagem na região transmontana e, ao mesmo tempo, pela sua posição geográfica, relativamente próxima do rio Douro (Mendes, 2009: 97).

Diversas marcas simbólicas encontram-se presentes por todo o território transmontano. As evidências das peregrinações jacobeanas neste território são profundas: no património, nas paróquias e nos seus oragos, na toponímia, na iconografia, nas lendas, bem como noutras manifestações. Trás-os-Montes apresenta-se como um dos territórios que possui maior concentração de lugares relacionados com o culto jacobeu em toda a Europa e intimamente ligados à peregrinação a Compostela (Cunha, 2018).

De acordo com o Prof. Carlos Alberto Ferreira de Almeida, os caminhos situados a norte do rio Douro foram amplamente percorridos (1968). Contudo, menor se apresentava a passagem de peregrinos pelas terras de Trás-os-Montes (Moreno, 2019: 79).

2. Contextualização histórica e geográfica de Torre de Moncorvo

O topónimo Torre de Moncorvo tem origem no termo “*Torre Mendo Curvo*”, remetendo para um dos guerreiros fundadores da vila e que ali mandou erguer uma torre (Rebelo, 1987: 9). Em 1285, D. Dinis concedeu a Torre de Moncorvo Carta de Foral. No século XIV foram erguidos o castelo e as respetivas muralhas

¹ Investigador na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) e no Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento (CETRAD). Este trabalho é realizado no âmbito da Bolsa de Investigação SFRH/BD/136459/2018 atribuída pela FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia. O CETRAD é financiado por fundos nacionais através da FCT, I.P., no âmbito do projeto UIDB/04011/2020.

Fig. 3 Caminhos de peregrinação a Santiago de Compostela
Fonte: Eixo Atlântico, 2015: 122)

4. O património jacobeu e o culto a Santiago em Torre de Moncorvo

Nas regiões em torno de Torre de Moncorvo existem inúmeras evidências. Santiago de Lodões, em Vila Flor, uma imagem de Santiago. Alto relevo da igreja paroquial de Santiago de Parada, em Alfandega de Fê.

Era frequente ao lado dos Caminhos existirem fontes para os peregrinos se abastecerem de água. É exemplo desta situação a fonte de Santiago e que se localiza à entrada de Moncorvo (Cunha, 2007: 90) na rua com o topónimo de Santiago, como é demonstrado na figura 4.

A fonte foi edificada em 1625 e apresenta um estilo maneirista. Constitui uma fonte de mergulho, cujo interior possui uma abóbada de berço, sendo encimada por um frontão triangular interrompido e que tem no centro uma escultura de origem medieval de Santiago montado num cavalo e que será proveniente da antiga igreja de Santiago que se localizava nas proximidades desta fonte.

Fig. 4 Fonte de Santiago em Torre de Moncorvo.
Fonte: <http://www.portoenorte.pt/pt/o-que-fazer/fonte-de-santiago/> (Acedido a 21 de julho de 2020).

A primeira matriz, até à construção da atual matriz num lugar distinto, e a mais antiga igreja documentada em Torre de Moncorvo, corresponde a um templo dedicado a Santiago (d'Abreu, 1999; Magalhães, 2016), havendo referências a esta igreja no ano de 1258, nas Inquirições do reinado de D. Afonso III. A documentação comprova que *“ouve antigamente outra igreja também Parochial que era freguezia destinta, cuja Igreja existe ainda, e está fora da villa, e o seu Titular he Santiago mayor”* (Vasconcelos, 1758: 661).

A edificação da atual igreja matriz, dedicada a Senhora da Assunção, acabou por suplantando a importância da igreja de Santiago entre os finais do século XVI e os inícios do século XVII.

Nos finais do século XIX, mais concretamente no ano de 1869, a igreja foi destruída em virtude de obras de ampliação do cemitério (Tavares, 1985: 10). Na igreja matriz preserva-se um crucifixo de grandes dimensões, no altar de Santo Cristo, que é proveniente da antiga igreja de Santiago e que aqui se conserva.

A freguesia de Moncorvo até ao século XIX, teve como orago Santiago, passando a invocação a ser

feita a Nossa Senhora da Assunção. Felgar possui um lugar denominado por Eira de Santiago.

Adeganha tem como orago São Tiago e possui uma igreja dedicada a si. Junqueira também tinha São Tiago como orago.

A igreja de Adeganha é um edifício de estilo românico que incorpora elementos de influência gótica.

Na parede fundeira da capela-mor encontra-se no centro uma pintura mural de Santiago Maior, com vestes de peregrino e que representa o orago (Bessa, 2006: 442). A igreja de Adeganha contemplava um alpendre exterior que servia de abrigo aos peregrinos.

Importa referir que a Igreja de Moncorvo apresenta uma originalidade, acompanhando outras igrejas ligadas ao culto jacobeu: encontra-se situada a sul da povoação, remetendo para um acolhimento oferecido ao peregrino que a ela chegava cansado (Cunha, 2009: 61). Situação idêntica ocorre nas igrejas de Pinhel e de Monforte, bem como em igrejas em Espanha como a de Salamanca.

Apesar de a região de Trás-os-Montes ser parca em estalagens e albergues, Torre de Moncorvo possuía três estalagens (Moreno, 2019: 81), tal como Freixo de Espada à Cinta que possuía igualmente três estalagens. José Marques também dá conta da existência de um hospital-albergaria em Moncorvo, que se encontrava na dependência da Câmara Municipal e que daria apoio a peregrinos e romeiros e que nasceu graças aos legados ou mandas testamentárias de várias pessoas que almejavam garantir os sufrágios perpétuos pelas suas almas (Marques, 1989: 50).

5. Conclusão

Apesar dos escassos dados e testemunhos que chegam aos nossos dias sobre as peregrinações a Santiago de Compostela com passagem em Torre de Moncorvo, as inúmeras marcas jacobéias permitem legitimar que por este território passaram ao longo dos séculos inúmeros peregrinos em direção a Santiago de Compostela. Ao mesmo tempo, podemos afirmar que Torre de Moncorvo desempenhou um ponto crucial no território e que teve um papel fundamental no apoio aos peregrinos.

Os bens patrimoniais jacobéus chegam aos nossos

Fig. 5 Fachada da igreja de Adeganha.
Fonte: <http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificacao-do-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/70571/> (Acedido a 21 de julho de 2020).

dias e continuam a ser mantidos pela comunidade local e acabam por simbolizar uma história secular.

Referências Bibliográficas

ANDRADE, A. J. d. (1991). Torre de Moncorvo: notas toponímicas. Torre de Moncorvo: Câmara Municipal de Torre de Moncorvo.

ALMEIDA, C. A. F. D. (1968). Vias medievais—Entre Douro e Minho. Edição do autor, Porto.

BALSA, C. (2017). Via do Marão – Contributos para a identificação do traçado do antigo caminho do Marão. *Oppidum*, vol. X, 41-62.

BESSA, P. (2006). Pintura mural na Igreja de Santiago de Adeganha. Braga: Universidade do Minho.

CUNHA, A. e Alves, M. M. N. (1991). Caminhos Transmontanos de Peregrinação a Compostela. *Brigantia*. Bragança: Assembleia Distrital, vol. 11, n 3-4.

CUNHA, Arlindo (2007). Marcas da devolução e da peregrinação Jacobeias em Portugal. In *Actas do Congresso “O Camiño Português”*. Pontevedra.

CUNHA, A. D. M. R. D. (2009). Caminhos de Santiago em Belmonte. In *Actas das II Jornadas de Património. Caminhos da Fé*. Belmonte, 11 e de 12 de abril de 2008.

CUNHA, A. (2018). Viseu> Vila Real> Chaves: da Devoção ao Turismo (Caminho Português Interior de Santiago de Compostela). *Cultural Management and Governance for European Pilgrimage Routes, Religious Tourism and Thermal Tourism*, 44.

D’ABREU, C. (1999). As igrejas da vila de Torre de Moncorvo com estatuto de matriz (séculos XIII-XVIII). *Douro: Estudos & Documentos*, 8, 83-117.

Eixo Atlântico (2015) *Estudo dos Traçados no Norte de Portugal*.

FERNANDES, I. (2001). Torre de Moncorvo: município tradicional. Torre de Moncorvo: Câmara Municipal de Torre de Moncorvo.

MAGALHÃES, B. (2016). O cemitério do adro da igreja matriz de Torre de Moncorvo. Resultados de uma intervenção. *Revista CEPIHS (Centro de Estudos e Promoção da Investigação Histórica e Social)*, 6, 391-407.

MARQUES, J. (1989). A assistência no Norte de Portugal nos finais da Idade Média, separata de *Revista da Faculdade de Letras: História*, II série.

Marques, J. (1992). O culto de S. Tiago no Norte de

Portugal. *Lusitania Sacra*, 99-148.

MENDES, J. A. (2009). Moncorvo em finais de Setecentos. Moncorvo. *Da Tradição à Modernidade*, 97.

MORENO, H. B. (1982). A vila de Torre de Moncorvo no reinado de D. João I. *Separata de Estudos Medievais*, 2.

MORENO, H. B. (2019). Vias portuguesas de peregrinação a Santiago de Compostela na Idade Média. *História: revista da Faculdade de Letras da Universidade do Porto*, 3.

Património Cultural (2020). <http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/70571/>

REBELO, Pe. Joaquim M. (1987). Resenha histórica de Torre de Moncorvo. Torre de Moncorvo: Câmara Municipal de Torre de Moncorvo.

TAVARES, Pe. José Augusto (Abade de Carviçais) – Monografia de N. S. da Teixeira extinto ermitério. Introdução do Pe. Joaquim Manuel Rebelo. Torre de Moncorvo: Associação Cultural e Recreativa de Sto. Cristo, 1985. Ed. Comemorativa do 50º aniversário da sua morte.

VASCONCELOS, R. M. A. de (1758). Torre de Moncorvo. *Dicionário Geográfico. Instituto dos Arquivos Nacionais / Torre do Tombo*, 37(75), 659-674.

